

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Ходжакулова Шахло Аскаровна

Термезский государственный университет

e-mail: shahlo19700520@mail.ru

Аннотация: В данной научной статье автор статьи представил четкую и систематизированную информацию. Это очень важно для успешного научного исследования, так как четкое изложение методологии и результатов позволяет другим исследователям понять и оценить значимость работы, а также использовать полученные знания для своих собственных исследований.

Большой вклад автора включает в себя не только развитие теоретических и методологических подходов, но также их практическое применение, а также возможные последствия для отрасли или общества в целом. Важно, чтобы результаты исследования имели практическую релевантность и могли быть использованы для улучшения существующих практик или решения актуальных проблем.

Ключевые слова: термин, наука, исследования, лексика, язык, значения, функция.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada maqola muallifi aniq va tizimli ma'lumotlarni taqdim etdi. Bu muvaffaqiyatli ilmiy tadqiqotlar uchun juda muhimdir, chunki metodologiya va natijalarning aniq taqdimoti boshqa tadqiqotchilarga ishning ahamiyatini tushunish va baholash, shuningdek, olingan bilimlarni o'z tadqiqotlari uchun ishlatish imkonini beradi.

Muallifning katta hissasi nafaqat nazariy va uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish, balki ularni amaliy qo'llash, shuningdek, sanoat yoki butun jamiyat uchun mumkin bo'lgan oqibatlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari amaliy ahamiyatga ega bo'lishi va mavjud amaliyotlarni yaxshilash yoki dolzarb muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkinligi muhimdir.

Kalit so‘zlar: atama, fan, tadqiqot, lug‘at, til, ma’no, funktsiya.

Annotation: In this scientific article, the author of the article presented clear and systematic information. This is very important for successful scientific research, as a clear statement of methodology and results allows other researchers to understand and appreciate the significance of the work, and to use the knowledge gained for their own research.

The author's major contributions include not only the development of theoretical and methodological approaches, but also their practical application, as well as possible implications for the industry or society as a whole. It is important that the research results have practical relevance and can be used to improve existing practices or solve current problems.

Key words: term, science, research, vocabulary, language, meanings, function.

В каждом языке любое слово преодолевает довольно непростой путь трансформационного развития, прежде чем станет термином. Более свойственна научной статистике, термины активно используются в научных трудах, исследованиях, справочной и технической литературе и др. Причём лексические единицы, составляющие основу появления и формирования терминов, приобретают новые, двойственные функции.

Появление и формирование терминов является процессом, который происходит в различных областях знания и науки. Обычно возникают для обозначения новых понятий, идей или явлений, которые требуют специального терминологического обозначения. Может быть связано с развитием научных открытий, технологий, общественных изменений или культурных сдвигов. Например, в медицине появляются новые термины для обозначения новых болезней или методов лечения. В информационных технологиях появляются новые термины для обозначения новых технологий или программных продуктов.

Формирование терминов происходит путем создания новых слов или использования уже существующих слов с новым значением. Путем сочетания различных корней, приставок или суффиксов, чтобы создать новое слово,

которое точно и ясно обозначает новое понятие или явление. Также может быть связано с установлением их официального статуса в научных или профессиональных сообществах. Например, термины могут быть включены в словари или утверждены в специальных стандартах.

Новые термины могут появляться, а старые могут устаревать или заменяться более точными или удобными терминами. Каждый термин до приобретения характерных особенностей воспринимается обыденным словом, что даёт основание утверждать о его номинативном характере. В случае его трансформации в термин следует полагать о его дефинитивной особенности.

Между тем до сих пор не получила должного освещения история появления и развития теоретической терминологии в узбекском языкознании, не созданы обобщающие труды по установлению роли и места. Необходимо более глубокое изучение терминов родства в русском и узбекском языках, а также употребления. Корни научной терминологии являются основой для формирования специализированной лексики, используемой в различных научных дисциплинах. Часто эти корни являются словами из классических языков. Отражают концепции, явления и процессы, изучаемые в научном сообществе. Они обладают специфическими смыслами и строго определенными значениями. Изучение позволяет ученым точно и однозначно обмениваться информацией и представлять сложные научные концепции.

На основе собранного автором материала определены конкретные сферы использования значительного числа. Термины, обозначая научно-технические понятия, бывают в форме отдельных, производных и сложносокращённых слов, словосочетаний. Следует отметить, что множество терминов в русском и узбекском языках произошли от временем трансформировавшихся в термины.

В этом плане показательное следующее суждение Ж. В. Гриб и А. В. Дубровой, которые в научно-технической литературе немецкого и английского языков. Авторы отмечают: Проблема образования новых терминов в научно-технической литературе остается по-прежнему актуальной и важной для всех,

кто имеет дело с терминологией [3, 1]. К аффиксации специалисты относят **аффиксоидов**. Термины образуются и с помощью **словосложения**.

Таким образом, источником создания терминологии служит сам лексический состав языка, а ставшее термином слово вначале носит двойственный характер и выполняет функцию номинативной единицы. В последующем, преобразуясь в термин, оно становится дефинитивным.

Известный ученый А. А. Реформатский отмечает, что для формирования терминов используется не только родной и иностранный языки (в смысле заимствования из отдельного живого языка), но также существует путь использования античного «ничейного» наследства, то есть слов и словообразовательных моделей и элементов греческого и латинского языков, который начался с эпохи Возрождения[3, 2].

Источником создания терминологии служит сам лексический состав языка, а ставшее термином слово вначале носит двойственный характер и выполняет функцию номинативной единицы. В последующем, преобразуясь в термин, оно становится дефинитивным.

Проблема о создании и формировании терминов – одна из главных в исследованиях по сопоставляемым языкам. В частности в узбекском языкознании лишь в некоторых статьях, рассматриваются отдельные аспекты создания терминологии в определенных отраслях знаний.

Как известно, терминология более свойственна научной статистике, термины активно используются в научных трудах, исследованиях, справочной и технической литературе и др. Причём лексические единицы, составляющие основу появления и формирования терминов, приобретают новые, двойственные функции. Каждый термин до приобретения характерных особенностей воспринимается обыденным словом, что даёт основание утверждать о его номинативном характере. В случае его трансформации в термин следует полагать о его дефинитивной особенности. Кроме того, требует углубленных исследований а также профессиональной лексики. Как известно, каждый термин

получает самостоятельность, хотя не любое слово либо словосочетание может обрести статус термина, либо их объединяют не только конкретные общности, но и характерные отличия.

Ш. Шоабдурахмонов и др. считают, что термины выражают профессиональные и научные понятия, поэтому их распределяют на две большие группы: научные термины и профессиональные термины [4, 4].

Постоянный переход профессионально-отраслевой лексики в термины способствует обогащению и развитию самого языка, коренной трансформации в словообразовании, лексическом составе, синтаксисе и др. языка. Наряду с этим прослеживается так как совершенствование профессионализма, обусловлено развитием общества и связанными с этим новыми понятиями.

О. В. Королько в своей работе указывает, что состояние терминологии отражает политические, культурные и общественные условия народа, ею пользующегося, и позволяет оценить международный статус языка. На предпочтительность использования тех или иных терминов оказывают влияние не только языковые факторы, но и не менее важные экстралингвистические, учесть который способен только профессионал в данной области, обладающий как лингвистическими, так и социокультурными компетенциями [4, 4].

Термины и профессионально-отраслевая лексика (профессионализмы) не входят в одну группу, а представляют разные пласты. Исследуя этот вопрос, А. Н. Тихонов и др. отмечают: Профессионализмы - это обычно выражения, которые имеют ту же смысловую нагрузку, что и соответствующие термины, но используются в разговорной речи [5, 5].

Итак, терминология – совокупность названий, слов и словосочетаний, используемых для достоверного и одновариантного обозначения научных понятий в системе терминов определенной науки, отрасли техники, производства, искусства, общества и др. Профессионально-отраслевая лексика представлена словами исконно родными либо почерпнутыми из других языков, но ассимилированными с другими лексическими единицами.

Термины в своем формировании проходят долгий путь и совершенствуются, обретая функциональные и терминообразующие значения, вводятся в систему терминов. Причем на начальных этапах становления профессионализмов как термины их используют в качестве деловой лексики. Для них характерно в этой стадии сужение их лексического значения, уход на задний план многозначности и дублетных синонимических связей, чем достигается точность их формулировки и значения.

С преобразованиями в профессионализмы сужается значение термина, отчего значение утрачивается его первоначальная трактовка. Следовательно, являет собой конкретную специализированную систему, редко отмечаемую среди профессионализмов. Исходя из смыслового и грамматического строя, можно утверждать, что рассмотренные два пласта наделены свойством обозначать наименование. Однако применительно к профессионализмам это свойство поверхностно и совсем не выразительно.

В терминологической системе понятие «профессионализм» употребляется более часто, чем в сфере профессиональной лексики. Обычно подобные словосочетания, в основном, выполняют роль логического фундамента для создания новых терминов. Понятия употребляются намного реже, а их точность и логичность формулировок требуют усиления.

Одним из отличительных показателей терминов в системе терминологии узбекского и русского языков служат заимствования непосредственные. Профессионально-отраслевая лексика представлена словами исконно родными либо почерпнутыми из других языков, но ассимилированными с другими лексическими единицами. Благодаря сохранению их связи с общеупотребительными единицами присутствуют и художественный колорит, и стилистические особенности.

Сравнивая термины, с синонимами, дублетами и омонимами можно выявить и многие другие их особенности. Профессионализмы, относящиеся ко всем отраслям хозяйственной деятельности, с позиции функционального

значения и стилистических нюансов однозначны. В них сложилось определенное значение в определенной отрасли общественной жизни независимо от происхождения термина и степени его использования, независимо от его принадлежности к говорам.

Трансформируемые в термины слова дают объяснение конкретного понятия, конкретной отрасли либо определенного предмета. В процессе соответствует нормативным требованиям языка. Эти понятия взаимосвязаны и являются ключевыми в изучении и описании специфической лексики, используемой в научных, технических и профессиональных областях.

Надеюсь, что данный краткий обзор помог вам лучше понять значение исследований терминов в лингвистике. С позиций совершенствования и эволюции терминология любой отрасли занимает разные уровни становления и развития, что обусловлено степенью развития определённой сферы жизнедеятельности общества - это процессы, связанные с развитием и улучшением способов обозначения и описания понятий и явлений в определенной области знаний или дисциплине.

Эволюция терминологии происходит в результате изменений в научных и профессиональных практиках, развития новых концепций и открытий, а также влияния культурных и социальных факторов. Она может быть связана с развитием новых технологий, появлением новых методов и подходов, а также изменением представлений и понимания в определенной области знаний.

В целом, направлены на обеспечение более точного, понятного и единообразного использования терминов в научных и профессиональных областях, что способствует развитию и расширению знаний. Таким образом, терминология русского и узбекского языков пребывает в регулярной динамике становления и развития как единая система терминообразовательного процесса.

Литература:

1. Гриб Ж. В., Дуброва А. В. Основные пути пополнения научно-технической терминологии в немецком и английском языках // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. Філаляічныя навукі – №1(47), 2016.– С. 117.
2. Реформатский А. А. Введение в языкознание: Учебник для вузов // А. А. Реформатский; под ред. В. А. Виноградова. – 5-изд., исправ. – М.: Аспект Пресс, 2006. – С. 122.
3. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиев А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. I қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – Б. 130.
4. Королько. О. В. Источники пополнения испанской терминологической системы // О. В. Королько // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 14-й Международной научно-технической конференции. - Минск: БНТУ, 2016. - Т. 4. - С. 395.
5. Тихонов А. А., Ким Л. Л., Тихонов С. А. Современный русский язык. Лексикология: учебное пособие. –Ташкент: Ўқитувчи, 1991. – С.158.